

Finančnoprávne aspekty kryptoaktív

Financial and law aspects of cryptoassets

Mgr. Marko Putera¹

DOI <https://doi.org/10.33542/SCD21-0043-1-23>

Abstrakt

Cieľom tohto príspevku je analyzovať a charakterizovať jednotlivé druhy kryptoaktív, s poukazom najmä na zásadné rozdiely v spôsobe ich využitia, a následne aplikovať na tieto druhy pojmové znaky mien, peňazí a platidiel v kontexte základných zákonitostí finančného práva. Dôležitým teda bude rozlíšenie kryptoaktív podľa účelu ich používania, tzv. *use case*, pričom toto rozdelenie bude významné pri vyhodnocovaní splnenia jednotlivých pojmových znakov mien, peňazí a platidiel. Základným cieľom výskumu bude zodpovedanie otázky, ako možno kryptoaktíva právne charakterizovať podľa súčasných všeobecne platných a uznávaných pravidiel a zákonitostí finančného práva.

Kľúčové slová:

kryptoaktíva, mena, peniaze, platidlo, stablecoin, token

Abstract

The aim of this paper is to analyze and characterize the various types of cryptoassets, pointing in particular to the fundamental differences in the way they are used, and then apply to these types conceptual features of currencies, money and currency in broadest sense, in the context of basic laws of financial law. It will therefore be important to distinguish cryptoassets according to the purpose of their use, the so-called use case, and this division will be significant in evaluating the fulfillment of individual conceptual features of currencies, money and currency in broadest sense. The basic aim of the research will be the answer to the question of how the cryptoactive can be legally characterized according to the current generally valid and recognized rules and laws of financial law.

Key words:

cryptoasset, currency, money, currency in broadest sense, stablecoin, token

JEL Kód: K34

¹ Mgr. Marko Putera pôsobí ako doktorand na Katedre finančného práva, daňového práva a ekonómie na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vo svojej vedeckej činnosti sa zameriava najmä na finančnoprávne aspekty kryptoaktív, hmotnoprávne, ako aj procesnoprávne aspekty ich zdaňovania a na procesnoprávne otázky správy daní.

ÚVOD

Od publikovania príspevku Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System prešlo už 13 rokov. Satoshi Nakamoto týmto príspevkom predstavil koncepciu elektronických peňazí, operujúcich v sieti horizontálne postavených používateľov, ktorí medzi sebou môžu realizovať online transakcie bez participácie tretej strany, najmä bez vplyvu finančných inštitúcií. Bitcoin, ako hlavný projekt predstavujúci túto myšlienku, započal éru kryptoaktív a zmenil nazeranie na fungovanie platieb, peňazí a finančného sveta. Z projektu, ktorý používalo len pár nadšencov informačných technológií sa postupom času vyvinul fenomén, ktorý používajú milióny ľudí po celom svete. Postupom času sa však nezmenil len počet používateľov, ale aj nazeranie na jeho účel. V dnešnej dobe sa na bitcoin nazerá nie len ako na platobný systém, ale aj ako na uchovávateľa hodnoty, investičný nástroj, či novú, digitálnu menu.

Bitcoin však nie je jediným zástupcom kryptoaktív a v dnešnej dobe ich už existuje viac ako 6000. S nárastom množstva jednotlivých projektov sa začal meniť aj ich charakter a účel. Konkurencia na trhu s kryptoaktívami tak prirodzene prispela k tomu, že začali vznikať rôzne druhy kryptoaktív. Jednotlivé technologické rozdiely, ale najmä charakterové rozdiely spôsobujú, že už tak zložitá interdisciplinárna oblasť je veľmi náročná na jednotné zadefinovanie. Rozsah používateľskej základne, kapitalizácia a vplyv kryptoaktív však už viac nemôžu ostať nepovšimnuté a už dlhšiu dobu sa vedú diskusie o tom, ako právne podchytiť tento fenomén.

Právna úprava v európskom prostredí bola doposiaľ veľmi nejednotná a rozdrobená. Európska únia v treťom kvartáli 2021 plánuje predstaviť svoju koncepciu regulácie kryptoaktív na celoeurópskej úrovni. Jej podkladom je aj štúdia Európskeho parlamentu², ktorá bola predstavená v roku 2020 a ktorá prezentuje nosné ciele, ktoré by mala prijatá legislatíva dosiahnuť. Jedným z hlavných cieľov tejto regulácie je zadefinovanie kryptoaktív. Jednotná definícia a charakteristika by mali vyriešiť nekonečné diskusie a nejednotné nazeranie na túto tému, čo prispeje k právnej istote a najmä k jednotnejšiemu prístupu členských štátov.

Charakterizovať, či definovať kryptoaktíva je však oveľa zložitejšie, ako sa na prvý pohľad môže javiť. V tomto príspevku sa však pokúsime poukázať na najdôležitejšie rozdiely medzi kryptoaktívami, charakterizovať ich jednotlivé druhové vlastnosti, a najmä, preskúmať finančnoprávne aspekty jednotlivých druhov.

1. KATEGORIZÁCIA KRYPTOAKTÍV

Dlhé roky bolo možné kryptoaktíva poznať najmä pod pojmom kryptomeny. Tento názov bol doslovne prevzatý z anglického *cryptocurrency*, pričom tento preklad bol častokrát označovaný ako nesprávny, respektíve nekritický. Kritika tohto označenia vychádzala najmä zo skutočnosti, že slovo *currency* nemusí v angličtine označovať len menu, ale je vnímané

² HUOBEN, R., SNYERS, A. *Crypto – assets. Key developments, regulatory, concerns and responses*. [online]. 2020. Dostupné na: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648779/IPOL_STU\(2020\)648779_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648779/IPOL_STU(2020)648779_EN.pdf)

širšie, ako platidlo.³ Jednotlivé pojmové znaky však rozoberieme nižšie. Postupom času sa však začal používať vhodnejší pojem – kryptoaktíva, ktorý je odbornou verejnosťou svetovo uznávaný a ktorý zastrešuje všetky druhy kryptoaktív. Zároveň sa však možno stretnúť aj so zachovaním pojmu kryptomeny, avšak už ako podkategóriou kryptoaktív.

Podľa nášho názoru možno kryptoaktíva charakterizovať ako typ súkromného aktíva, založeného na kryptografii a DLT⁴ či obdobnej technológii, ktorá tvorí inherentnú hodnotu tohto aktíva, pričom môže predstavovať aktívum ako mena, komodita či cenný papier, alebo môže ísť o derivát komodity či cenného papiera.⁵

Pre účely tohto príspevku kryptoaktíva rozdelíme do nasledujúcich troch nosných podkategórií:

- a) Kryptomeny (nekryté kryptoaktíva s platobným účelom)
- b) Stablecoiny (kryté kryptoaktíva s platobným účelom)
- c) Ostatné tokeny/kryptoaktíva (security tokeny, utility tokeny a pod.)

Uvedená kategorizácia je účelová a prispôbená pre potreby tohto príspevku. Jednotlivé kategórie sa v niektorých miestach prekrývajú, nakoľko, ako bude nižšie uvedené, považujeme každé kryptoaktívum za token. Cieľom je však poukázať najmä na účel, tzv. use case jednotlivých kryptoaktív, čo je podľa nášho názoru dôležitým rozlišovacím prvkom.

1.1 Tokeny, utility tokeny, security tokeny

Jedným zo základných pojmov s ktorými sa stretneme vo svete kryptoaktív je token. Token môže mať rôzny význam, v programovaní ide o prvok programovacieho jazyka, v oblasti bezpečnosti môže ísť o prístupový kód, umožňujúci prihlásenie sa do siete (internetbanking a pod.).⁶ V kontexte kryptoaktív však token predstavuje zastupiteľné a obchodovateľné aktíva, respektíve nástroje, nachádzajúce sa na blockchaine. Najčastejšie sa využívajú na financovanie vývoja toho ktorého projektu (initial coin offering - ICO), no môžu slúžiť aj na platobné účely a podobne.⁷ Pre oblasť kryptoaktív je charakteristická tokenizácia, čo je metóda konvertovania práv k aktívu do krypto-tokenu, ktorý reprezentuje konvertované práva. Aktuálnym trendom v priemysle kryptoaktív je vývoj obchodných modelov, založených

³ POPOVIČ, J. – SÁBO, J. – ŠTRKOLEC, M. *Bitcoin a jeho finančno-právne východiská*. in SUCHOŽA, J. - HUSÁR, J. - HUČKOVÁ, R. (eds.): *Právo, obchod, ekonomika*. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2020. s. 222

⁴ Distributed ledger technology – technológia distribuovanej účtovnej knihy. Ide o digitálny systém slúžiaci na zaznamenávanie transakcií aktív, pričom transakcie a ich detaily sú zaznamenané na niekoľkých miestach v rovnakom čase. Ide o decentralizovanú technológiu, ktorá naproti tradičným databázam nemá centrálnu úložisko, či správcu.

⁵ IOSCO. *Consultation Report on the Issues, Risks and Regulatory Considerations Relating to Crypto-Asset Trading Platforms*. 2019. [online]. (cit. 10. 7. 2021) Dostupné na: <https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD627.pdf>

⁶ TechTerms. *Token*. 2009. [online]. (cit. 10. 7. 2021) Dostupné na: <https://techterms.com/definition/token>

⁷ FRANKEFIELD, J. *Crypto Tokens*. 2020. [online]. (cit. 10. 7. 2021) Dostupné na: <https://www.investopedia.com/terms/c/crypto-token.asp>

na myšlienke tokenizácie fyzických a nehmotných aktív a sprístupnenia (čiastočného) vlastníctva a bezproblémového obchodovania s tradične nelikvidnými aktívami pre spotrebiteľov a podnikateľov.⁸ Veľmi zjednodušene vnímané, ide o jednotlivé mince, tzv. coinsy toho ktorého kryptoaktíva. Podľa nášho názoru je token najširším pojmom, ktorý zahŕňa všetky druhy kryptoaktív (no zároveň môže predstavovať aj inú digitálnu jednotku, nesúvisiacu s kryptoaktívami). V závislosti na účele jednotlivých tokenov možno identifikovať niekoľko základných druhov.

Platobný, výmenný, respektíve menový token, je prvá kategória tokenov, ktoré majú najmä platobný účel. Spravidla nezahŕňajú práva, ako nižšie uvedené tokeny, ale slúžia ako prostriedok platby, zmeny, prípadne ako uchovávateľ hodnoty. Medzi platobné tokeny možno zaradiť bitcoin, či Litecoinin.

Utility token, voľne preložené úžitkový token, je token, ktorý umožňuje držiteľovi prístup ku konkrétnej aplikácii, produktu, alebo službe, obvykle poskytovanej prostredníctvom novo vyvinutej infraštruktúry na blockchaine. Spravidla nie sú akceptované ako platobné prostriedky za iné výrobky, či služby. Ako príklad možno uviesť projekt Filecoin, ktorý poskytuje decentralizované úložisko súborov. Rovnomenný token Filecoin (FIL) slúži ako platidlo za využitie služieb na tejto platforme.⁹ Podobne ako security token, slúži zároveň aj na financovanie projektu, avšak jeho hlavným účelom nie je generovanie budúcich peňažných pre investorov, ale na prístup k produktu, respektíve službe, pričom zároveň vytvorí užívateľskú základňu.¹⁰ Utility tokeny boli častokrát využité ako predpredaj určitej služby, pričom po úspešnom marketingu a vyzbieraní peňazí na vývoj sa vývojári stratili, projekt sa stal bezcenným a užívatelia prišli o peniaze.

Security token, nazývaný aj investičný token, je de facto digitálnou formou tradičných cenných papierov (akcie, dlhopisy, atď.), respektíve investičných nástrojov. Je výsledkom tokenizácie cenných papierov, pričom tieto sú zaregistrované na blockchaine vo forme tokenu. Zároveň ich možno označiť aj ako určitú odpoveď na utility tokeny, ktoré predstavovali len príslub fungovania určitej služby, ktorá v budúcnosti mala byť vytvorená. Security tokeny spravidla poskytujú držiteľom určité práva, najčastejšie podobné dividendám.¹¹ Vlastník tokenu má napríklad právo na vyplatenie týždennej provízie v určitom kryptoaktíve. Security tokeny sa taktiež využívajú najmä na financovanie projektov, ich účelom je však zhodnotenie investície.

⁸ BURILOV, V. *Regulation of Crypto Tokens and Initial Coin Offerings in the EU*. 2019. [online]. (cit. 10. 7. 2021) Dostupné na: https://brill.com/view/journals/ejcl/6/2/article-p146_146.xml#FN000002

⁹ *Explore the Filecoin vision*. 2021. [online]. (cit. 10. 7. 2021) Dostupné na: <https://filecoin.io>

¹⁰ HUOBEN, R., SNYERS, A. *Crypto – assets. Key developments, regulatory, concerns and responses*. [online]. 2020. Str. 20. Dostupné na: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648779/IPOL_STU\(2020\)648779_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648779/IPOL_STU(2020)648779_EN.pdf)

¹¹ EUROPEAN BANKING AUTHORITY. *Report with advice for the European Commission on crypto-assets*. [online]. 2019. Str. 7. Dostupné na: <https://www.eba.europa.eu/eba-reports-on-crypto-assets>

1.2 Kryptomeny

Kryptomeny sú druhom kryptoaktív, ktorý bol navrhnutý ako peer-to-peer alternatíva meny, čiže zákonom ustanoveného platidla. Kryptomeny majú slúžiť najmä na platobné účely, čiže majú slúžiť ako univerzálny prostriedok výmeny, účtovná jednotka, či uchovávateľ hodnoty. Hlavným predstaviteľom kryptomien je samotný bitcoin, ale aj Litecoin, Monero a iné.

Bitcoin vznikol v roku 2008 ako reakcia na finančnú krízu. Hlavným pilierom je decentralizácia, ktorá je odpoveďou na nezodpovedné konanie finančných inštitúcií a regulátorov. Bitcoin je navrhnutý tak, aby nikto, ani autor alebo iní jednotlivci, skupiny či vlády, nemohli menu akokoľvek ovplyvňovať, ničiť, falšovať, zabavovať účty, kontrolovať peňažné toky alebo spôsobovať infláciu. V sieti neexistuje žiadny centrálny bod, ani nikto, kto by mohol o sieti rozhodovať.¹² Bitcoin je deflačný, jeho množstvo je vopred známe a stanovené matematickými zákonmi. Približne v roku 2140 by mal prebehnúť posledný halving¹³, čo znamená, že by malo byť vytážených konečných 21 miliónov bitcoinov. Bitcoin je deliteľný, 1 bitcoin sa skladá zo 100 000 000 jednotiek satoshi. Hlavným účelom bitcoinu je uchovanie hodnoty a zároveň plnenie funkcie platobného prostriedku, hoc nemožno opomenúť skutočnosť, že sa v mnohých prípadoch kupuje aj ako špekulatívny investičný nástroj.

Užívateľská základňa bitcoinu výrazne vzrástla, čo spôsobuje vysoké transakčné poplatky. Z uvedeného dôvodu sa vyvíja tzv. lightning network, ktorá majú zabezpečiť okamžité a lacné transakcie po celom svete. Takéto platobné systémy už v dnešnej dobe existujú a fungujú, nie sú však pripravené na masové využitie, k čomu je potrebný ďalší vývoj. Navzdory tomu je už bitcoin v dnešnej dobe veľmi rozšírený. Je možné ho obchodovať v bitcoinových bankomatoch, nakupovať u poskytovateľov platobných služieb, platiť v čoraz viac obchodoch, obchodné spoločnosti si ho pridávajú do svojho obchodného majetku, ba dokonca, našiel sa prvý štát, ktorý ho uznal ako oficiálnu menu. Salvádorský kongres schválil „bitcoinový zákon“, ktorým sa z bitcoinu stala oficiálna mena, ktorou dokonca bude možné platiť dane.¹⁴

Napriek uvedeným skutočnostiam je pre bitcoin (ako aj ostatné kryptoaktíva) charakteristická výrazná volatilita. Trh, hoc masívne rozšírený, zatiaľ nedosiahol takých rozmerov, aby bol imúnny voči výrazným výkyvom. Uvedenému neprispievajú ani špekulatívne obchody a rôzne investičné nástroje na burzách s kryptoaktívami (pákové obchody atď.). Predmetná volatilita momentálne predstavuje pravdepodobne najvýraznejšie

¹² *Bitcoin kurz, aktuálny graf a vývoj ceny v BTC/USD/EUR.* [online]. 2020. [cit. 17. 7. 2021]. Dostupné na: <http://www.forexsrovnac.cz/sk/bitcoin>

¹³ Po každých 21 000 vytážených blokoch (cca každé 4 roky) sa odmena za vytážený blok zníži na polovicu. Tento proces sa nazýva bitcoin halving a bude sa opakovať približne do roku 2140, kedy sa udeje posledné uskutočniteľné delenie a kedy bude vytážená posledná jednotka satoshi.

¹⁴ TASR. *Prvá krajina uznala bitcoin ako oficiálne platidlo. Možno ním zaplatiť aj dane.* [online]. 2021. [cit. 17. 7. 2021]. Dostupné na: <https://finweb.hnonline.sk/financie-a-burzy/2952269-prva-krajina-na-svete-uznala-bitcoin-ako-oficialne-platidlo-mozu-nim-zaplatit-aj-dane>

negatívum, spomaľujúce celospoločenskú adopciu kryptoaktív. Zastávame však názor, že s rastúcou adopciou kryptoaktív sa trh stane stabilnejší a odolnejší voči výraznejším výkyvom, hoc úplné odstránenie volatility pravdepodobne nebude možné.

1.3 Stablecoiny

Vo svete kryptoaktív, ktorý je charakteristický decentralizáciou a volatilitou, sa objavil určitý oxymoron. Kryptoaktíva vo svojej základnej filozofii odmietajú centralizované a inflačné fiat meny, no aj najortodoxnejším členom kryptokomunity je jasné, že zmena platobných systémov takéhoto rozmeru nie je uskutočniteľná bez určitej miery stability, ktorá napomôže (teoretickej) postupnej adaptácii. Na zabezpečenie tejto stability vznikli tzv. stablecoiny (z anglického stable – stabilný).

Hoc neexistuje ustálená definícia stablecoinu, vo väčšine z nich sú len drobné rozdiely. Za dostatočnú považujeme definíciu Českej Národnej Banky: „*Stablecoin je digitálny token, slúžiaci ako digitálne platidlo so stabilnou hodnotou v konvenčnom menovom vyjadrení, spravidla vďaka buďto priamemu naviazaniu na jedno či niekoľko konvenčných aktív, alebo vďaka krytiu takýmito aktívami.*“¹⁵

Stablecoin teda možno charakterizovať ako určitý druh kryptoaktíva, respektíve tokenu, ktorého cena je naviazaná na určitú referenčnú hodnotu. Najčastejším referenčným aktívom bývajú fiat meny, pričom jeho cieľom je eliminovať vysokú cenovú volatilitu vo svete kryptoaktív. Cena stablecoinu by nemala byť o nič volatilnejšia, ako podkladové aktívum, respektíve kôš takýchto aktív. Podkladovým aktívom môže byť fiat mena (americký dolár, euro atď.), komodita (zlato) a iné (napr. iné kryptoaktívum). Medzi najznámejšie stablecoiny patrí napríklad USD Tether (USDT), USD Coin (USDC), Binance USD (BUSD), Dai (DAI), Digix Gold Token (DGX) a ďalšie.

Stablecoiny plnia svoju úlohu najmä pre obchodníkov na trhu s kryptoaktívami, tzv. traderov, ale aj pre bežných užívateľov. Stablecoiny umožňujú používateľovi investovať do kryptoaktív a kedykoľvek zinkasovať svoje zisky, no zároveň nevystúpiť z ekosystému kryptoaktív. Úlohou stablecoinov teda nie je nahradiť „klasické“ kryptomeny, ale doplniť ekosystém kryptoaktív o zložku, ktorá napomôže najmä začínajúcim užívateľom s prechodom na tento nový druh platobného systému. Zároveň je dôležité podotknúť, že nie v každej zmenárni, respektíve burze kryptoaktív je možné obchodovať kryptoaktíva v páre s fiat menami, no takmer všade je možné obchodovať kryptoaktíva v páre s niektorým stablecoinom.

Na tomto mieste je ešte potrebné spomenúť dve iniciatívy, ktoré sme nezaradili pod samostatnú kategóriu, z dôvodu súvisu a podobnosťami so stablecoinami, no napriek tomu sú tak významné, že je potrebné ich spomenúť a odlíšiť. Ide o digitálne meny centrálnych bánk a projekt Libra (neskôr Diem).

¹⁵ DERVIS, A. *Stablecoins – brána medzi svetom kryptoaktív a konvenčných aktív?* [online]. 2020. [cit. 17. 7. 2021]. Dostupné na: https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/Stablecoins-brana-mezi-svetem-kryptoaktiv-a-konvencnich-aktiv/

Úspech kryptoaktív štáty veľmi nepodporovali, práve naopak, centrálné banky vydávali stanoviská, v ktorých označovali kryptoaktíva za vysoko rizikový investičný nástroj a neodporúčali, respektíve varovali ľudí pred investíciami do tejto oblasti. Na druhej strane však technológia, ktorá za kryptoaktívami stojí, neostala nepovšimnutá a jednotlivé štáty začali skúmať, akým spôsobom by blockchain mohli využiť a inovovať svoje zabeňnuté systémy.

Nie je žiadnou novinkou, že platby v hotovosti sa postupne vytrácajú. Úplná digitalizácia platieb vyhovuje aj centrálnym bankám, nakoľko by sa tak do značnej miery zjednodušil boj proti praniu špinavých peňazí a zvýšila sa kontrola nad finančnými tokmi. Blockchain, ako účtovná kniha s nezmeniteľnou históriou a zároveň s vysokou mierou transparentnosti, sa javí ako teoreticky vhodný kandidát na riešenie tohto problému. Z uvedených dôvodov začali vznikať CBDC (central bank digital currency), teda forma „kryptoaktíva“ vydaného centrálnou bankou, ktorá by mala predstavovať bezpečnú, efektívnu a dostupnú alternatívu, respektíve náhradu fiat meny, čo by mohlo znamenať významný moment vo vývoji peňazí. Ide teda o akýsi hybrid, nakoľko by malo ísť o menu v digitálnej forme, emitovanú len príslušnou centrálnou bankou, pričom táto mena bude technologicky zastrešená technológiou blockchain. Je však otázkou, akým spôsobom bude takýto projekt technicky spracovaný, najmä aký spôsob overovania transakcii bude v konečnom dôsledku zvolený (tzv. aký proof), nakoľko nejde o súkromné, ani decentralizované riešenie.

Medzi výhody CBDC by malo patriť najmä zvýšenie transparentnosti a spätnej sledovateľnosti transakcií, čo môže uľahčiť a skvalitniť dohľad centrálnej banky, potenciál na zníženie transakčných nákladov, zefektívnenie daňovej správy, uľahčenie vzniku nových služieb, procesov a podnikateľských modelov založených na kryptoaktívach, technologická efektívnosť, zvýšenie bezpečnosti, dostupnosti a spoľahlivosti platobného systému, zefektívnenie boja proti praniu špinavých peňazí a mnoho ďalších.¹⁶

Na vlastnej CBDC už pracujú napríklad Švédsko (e-krona), Izrael (e-shekel), Kanada, Veľká Británia a ďalší. Možno najskloňovanejším projektom je čínsky digitálny jüan, ktorý vzhľadom na tamojší režim vzbudzuje množstvo otázok, nakoľko úplná kontrola vlády nad finančnými prostriedkami vyvoláva obavu, že nepohodlní občania môžu byť takýmto spôsobom jednoduchšie perzekvovaní.

Na druhej strane barikády začal vznikať súkromný projekt Libra, za ktorým stojí spoločnosť Facebook. Malo ísť o globálne kryptoaktívum, stablecoin, ktoré má byť plne kryté rezervou reálnych aktív, zložených z koša bankových vkladov či štátnych dlhopisov, v menách stabilných a renomovaných centrálnych bánk, ako napríklad dolár, euro, jen a libra. Cieľom projektu je vytvoriť lacný a jednoduchý finančný systém, fungujúci na technológii blockchain, určený pre všetkých na svete.¹⁷ Tento projekt sa v zásade veľmi nelíši od ostatných

¹⁶ Štúdia možnosti a potenciálu technológie „blockchain“ pri zlepšovaní eGovernment riešení. [online]. 2019. 111s. [cit. 20. 7. 2021] str. 86. Dostupné na: https://www.vicemier.gov.sk/wp-content/uploads/2019/06/UPPVII-blockchain-studia-v2_3-20190318.pdf

¹⁷ SLÁDEK, P. *Příčiny a meze regulace kryptoměn v EU a USA*. Bakalárska práca. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů. 2020. 63 s. str. 49.

stablecoinov, avšak jeho potenciálny celosvetový vplyv spôsobil veľké obavy regulačných inštitúcií. Na rozdiel od iných stablecoinov, Libra sa už od svojho predstavenia stala diskutovanou témou, čo v konečnom dôsledku spôsobilo výrazné komplikácie pri jej realizácii.

Za účelom uskutočnenia tohto projektu vznikla Libra Association, ktorej členom bolo 28 svetových spoločností, ako napríklad Facebook, PayPal, Visa či Uber. Vznik globálneho stablecoinu s podporou spoločností s tak silným dosahom však vyvolal celosvetové obavy na strane politikov. Projekt bol označený ako potenciálne katastrofické nebezpečenstvo pre súčasný svetový finančný systém, ktoré môže spôsobiť svetovú finančnú destabilizáciu. Dôvodom boli najmä obavy z prípadnej obľúbenosti Libry, nakoľko by ľudia mohli dospieť k názoru, že je lepším uchovávateľom hodnoty ako domáca mena, alebo z nedostatku likvidných aktív, nakoľko ich použitie na krytie Libry by mohlo spôsobiť nízku likviditu na svetovom trhu.¹⁸

Politický nátlak na tento projekt spôsobil odstúpenie viacerých členov z Libra Association a zakladatelia projektu boli nútení prehodnotiť jeho fungovanie. Momentálne sa projekt premenoval na Diem¹⁹, pričom vývojári deklarujú vôľu vyjsť v ústrety politickým a regulačným požiadavkám. Až po určitom čase bude možné zhodnotiť, či je vôbec možné vybudovať takýto finančný systém a zároveň spĺňať prísne regulačné požiadavky. Napriek tomu, že Libra, respektíve Diem, sa od ostatných stablecoinov veľmi nelíšia, regulačné inštitúcie reagujú evidentne rozdielne, najmä kvôli potenciálnemu vplyvu v dôsledku globálnej obľúbenosti Facebooku, preto sme považovali za dôležité venovať tomuto projektu osobitnú pozornosť.

2. FINANČNOPRÁVNE ASPEKTY KRYPTOAKTÍV

Po stručnej obsahovej charakteristike jednotlivých druhov kryptoaktív sa ich pokúsime charakterizovať aj právne. Ako už bolo vyššie uvedené, kryptoaktíva boli, respektíve sú širokou verejnosťou vnímané ako určitá digitálna mena, respektíve druh digitálnych peňazí, čo evokujú aj grafické vyobrazenia jednotlivých kryptoaktív (bitcoin ako zlatá minca a pod.). Aby však bolo možné hovoriť o peniazoch či mene, je potrebné pomenovať základné pojmové znaky týchto kategórií a aplikovať ich na jednotlivé druhy kryptoaktív.

2.1 Meny, peniaze a platidlá

Napriek obsahovej príbuznosti, menu a peniaze nemožno stotožňovať, no možno zjednodušene skonštatovať, že každá mena je peniazmi, no nie každé peniaze sú menou. Mena je regulovaná legislatívou menového práva, pričom menové právo možno považovať za súčasť finančného práva. Menové právo sa venuje najmä skúmaniu, realizácii a kontrole právnych vzťahov, ktoré súvisia s ustanovením a určením náležitostí sústavy peňazí, ktoré obiehajú v určitom štáte a používajú sa ako zákonom stanovené platidlo pri plnení záväzkov z právnych

¹⁸ SLÁDEK, P. *Příčiny a meze regulace kryptoměn v EU a USA*. Bakalárska práca. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů. 2020. 63 s. str. 49.

¹⁹ *Diem*. [online]. 2021. [cit. 20. 7. 2021] Dostupné na: <https://www.diem.com/>

vzťahov.²⁰ Z uvedeného vyplýva, že mena je konkrétna sústava peňazí zavedená v určitom štáte a systematicky upravená právnym poriadkom tohto štátu.²¹ To znamená, že mena je právnou kategóriou a na to, aby mohla byť určitá sústava peňazí označovaná ako mena, musí byť ako platidlo stanovená zákonom a musí byť ako platidlo používaná pri plnení záväzkov z právnych vzťahov.

Peniaze predstavujú ekonomickú kategóriu, ktorých podstata a elementárne funkcie spočívajú v tom, že sú univerzálnym meradlom ostatných hodnôt, predstavujú všeobecný, generálne akceptovaný prostriedok výmeny, univerzálny platobný prostriedok na úhradu záväzkov a sú nositeľom a uchovávateľom hodnôt (čo platilo skôr pre minulosť, kedy boli razené z drahých kovov).²²

Napokon je potrebné uviesť, že ešte širší pojmom, obsahujúcim aj peniaze, je platidlo. Platidlo je rovnako ekonomickou kategóriou a môže ním byť v podstate čokoľvek na čom sa zmluvné strany dohodnú, pretože môže ísť aj o statok, ktorý nie je vo všeobecnosti ponímaný ako prostriedok výmeny, no medzi určitým okruhom osôb môže predstavovať podstatu platidla na realizáciu kontraktuálneho vzťahu.

2.2 Aplikácia pojmových znakov peňazí a mien na kryptoaktíva

Pre účely aplikácie pojmových znakov peňazí a mien na kryptoaktíva budeme vychádzať z účelovej kategorizácie kryptoaktív na kryptomeny, stablecoiny a ostatné kryptoaktíva, ktorá bola uvedená v prvej kapitole.

Ako už bolo vyššie uvedené, široká spoločnosť pozná kryptoaktíva najmä pod nekriticky prebratým a zaužívaným pojmom kryptomeny. Na to, aby mohlo byť určité platidlo považované za menu je potrebné splniť prísne kritériá. Donedávna by nebolo príliš zložité objektívne zhodnotiť, že zatiaľ žiadne kryptoaktívum nemožno označiť ako menu, nakoľko neexistoval štát, ktorý by systematicky upravoval akékoľvek kryptoaktívum ako sústavu peňazí uznanú na svojom území ako zákonné platidlo. Situáciu však do určitej miery zmenil Salvádor. Implementácia do reálneho života bude zaiste zložitá, právny podklad však existuje a bude veľmi zaujímavé sledovať vývoj a dopady tohto kroku v najbližších rokoch.

Napriek tomu, že Salvádor uzákonil bitcoin ako oficiálnu menu, tento prípad je ojedinelý nie len z hľadiska štátov (nakoľko sa jedná o prvý štát prijímajúci kryptoaktívum), ale aj z hľadiska kryptoaktív (žiadne iné kryptoaktívum nie je prijaté štátom). Myslíme si, že podľa doterajšieho vývoja ani neexistujú indície, že by sa v najbližších rokoch iné (súkromné) kryptoaktívum mohlo stať štátom akceptovaným platidlom. Najväčší potenciál má, prirodzene,

²⁰ POPOVIČ, J. – SÁBO, J. – ŠTRKOLEC, M. *Bitcoin a jeho finančno-právne východiská*. in SUCHOŽA, J. - HUSÁR, J. - HUČKOVÁ, R. (eds.): *Právo, obchod, ekonomika*. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2020. s. 219

²¹ BABČÁK, V. a kolektív. *Finančné právo na Slovensku a v Európskej únii*. 1. vydanie. Bratislava: EUROKÓDEX, s. r. o., 2012. 832 s., str. 534

²² BABČÁK, V. a kolektív. *Finančné právo na Slovensku a v Európskej únii*. 1. vydanie. Bratislava: EUROKÓDEX, s. r. o., 2012. 832 s., str. 533

bitcoin, avšak za uváženie stojí aj to, či stablecoiny, ktoré kopírujú hodnotu tej ktorej meny, nie sú de facto takouto menou v digitálnej podobe. Za predpokladu, že by sa stablecoiny dokázali prispôbiť požiadavkám menového práva a istej forme dozoru regulačných inštitúcií, mohli by sa stať akýmsi hybridom stablecoinu a CBDC (podobne ako v prípade projektu Diem), pričom takýto druh kryptoaktív by zrejme mohol naplňať pojmové znaky meny.

O niečo zložitejšia je aplikácia pojmových znakov peňazí. Ako sme uviedli vyššie, peniaze musia byť univerzálnym meradlom hodnôt, čo znamená, že peniazmi možno jednoducho oceniť iné statky. Hoc je hodnota bitcoinu v čase písania tohto príspevku relatívne vysoká (cca 33 000 eur), jeho základnou jednotkou je 1 satoshi. V dlhodobom horizonte bitcoinová komunita počíta s tým, že ľudia nebudú počítať ceny v bitcoine, ale v satoshi, nakoľko by jeho hodnota mohla byť porovnateľná s dnešnými eurocentami. Napriek tomu, že stabilita hodnoty bitcoinu, ako aj iných úspešných kryptomien bude pravdepodobne stabilnejšia, ich vysoká volatilita spôsobuje veľké ťažkosti so splnením tejto podmienky. Oceniť ostatné statky je, prirodzene, možné v každý moment, no takéto ponímanie by bolo príliš formálne a mýňalo by sa zmyslu tejto podmienky. V určitom období môže byť hodnota kryptomien relatívne stabilná, no v inom období sa môže zmeniť v tisícoch eur v priebehu pár hodín. Vzhľadom na to, že bitcoin do veľkej miery ovplyvňuje de facto takmer všetky kryptoaktíva, uvedená volatilita nie je nedostatkom len kategórie kryptomien, ale rovnaký problém vidíme aj v kategórii ostatných kryptoaktív. Funkciu univerzálneho meradla hodnôt podľa nášho názoru kryptomeny a ostatné kryptoaktíva spĺňajú len formálne, respektíve len čiastočne.²³ O niečo odlišnejšiu situáciu možno vnímať v prípade kategórie stablecoinov. Keďže stablecoiny kopírujú hodnotu podkladových aktív, väčšinou fiat mien, nie je zložité oceniť nimi ostatné statky, nakoľko ide o rovnakú situáciu, ako keby tieto statky oceňujeme fiat menami. Keďže stablecoiny odstraňujú najväčší nedostatok kryptoaktív – vysokú volatilitu, možno teda jednoducho skonštatovať, že stablecoiny spĺňajú túto podmienku a sú univerzálnym meradlom hodnôt.

Druhým znakom peňazí je, že sú všeobecne akceptovaným prostriedkom výmeny a zároveň univerzálnym platobným prostriedkom na úhradu záväzkov. V tomto prípade je opäť vecou pohľadu, kde je hranica, po dosiahnutí ktorej už možno hovoriť o všeobecnej akceptácii. Podľa nášho názoru toto kritérium nie je potrebné vykladať reštriktívne, ale naopak extenzívne. Pre porovnanie uvádzame príklad s namíbijským dolárom (NAD). Táto mena je používaná len v Namíbii, pričom 1 NAD sa rovná približne 0,056 eur. Namíbia má približne 2,5 milióna obyvateľov, čo znamená, že namíbijský dolár používa zhruba rovnaký počet ľudí.²⁴ Oproti tomu bitcoin používajú ľudia po celom svete, podľa skromnejších odhadov bitcoin vlastní približne 70 miliónov užívateľov (podľa odvážnejších až 172 miliónov užívateľov)

²³ ŠTRKOLEC, M., HRABČÁK, L. *Digital Currency in Broader Sense, Status, Regulation and Development Trends*. In *Financial Law Review*, 2021, Issue 21 (1), str. 68-79, s. 68, [online]. 2021. [cit. 20. 7. 2021] Dostupné na: <https://www.ejournals.eu/FLR/2021/Issue-1/art/18636/>

²⁴ *Namíbia – základné informácie*. [online]. 2021. [cit. 27. 7. 2021] Dostupné na: <https://dovolenka.sme.sk/i/namibia#zakladne-informacie>

a každodenne sa bitcoin zobchoduje v hodnote viac ako 23 000 000 000 eur.²⁵ Ako podporný argument uvádzame taktiež hyperinflačný venezuelský bolívar (VEB), ktorého inflácia vzrástla v desiatkach tisíc percentuálnych bodov a oproti ktorému sa aj volatilita bitcoinu zdá byť až komická. S ohľadom na uvedené je podľa nášho názoru bitcoin v dnešných rozmeroch nesporne všeobecne akceptovaným prostriedkom výmeny. Na druhej strane si nedovolíme tvrdiť, že úplne spĺňa kritérium univerzálneho platobného prostriedku na úhradu záväzkov. Za bitcoin je už v dnešných dňoch možné kúpiť takmer čokoľvek na mnohých miestach po celom svete, no stále nie je možné tvrdiť, že platba bitcoinom je bežná. Za dostatočný by bolo možné považovať stav, ak by bolo možné bitcoinom platiť pri bežnom nákupe potravín, či trebárs uhrádzať dane, správne a súdne poplatky, alebo aspoň uzatvárať bežné zmluvy (kúpna, zmluva o dielo atď.) v plnení v bitcoine. Pre úplnosť uvádzame, že burzy s kryptoaktívami ponúkajú platobné karty, ktoré môžu byť nabité kryptoaktívami. Týmito kartami možno následne platiť kdekoľvek, no nejde o platbu kryptoaktívami v pravom slova zmysle, nakoľko platba prebieha tak, že v momente platby sa kryptoaktívum predá za potrebnú hodnotu fiat meny a následne je platba zrealizovaná vo fiat mene. Nakoľko druhý pojmový znak v úplne nespĺňa ani bitcoin, nie je zatiaľ možné hovoriť ani o splnení ostatných kryptoaktív patriacich do kategórie kryptomien, ani do kategórií stablecoinov a ostatných kryptoaktív.

Napokon, posledným pojmovým znakom je schopnosť byť uchovávateľom hodnoty. Zastávame názor, že bitcoin je schopným uchovávateľom hodnoty aj napriek vysokej volatilitě, hoc na prvý pohľad ide o zjavný paradox. Pri skúmaní tohto znaku je potrebné na bitcoin nazerať z dlhodobého hľadiska, čo je podľa názoru kľúčové, nakoľko aj samotné uchovanie hodnoty je už vo svojej podstate dlhodobým procesom. Až čas ukáže, či sa tomu ktorému aktívu podarí uchovať hodnotu. Bitcoin je deflačný, jeho množstvo je vopred známe (21 000 000 bitcoinov). Protokol na ktorom bitcoin funguje dokázal odolať mnohým výrazným kybernetickým útokom a jeho bezpečnosť a spoľahlivosť je v komunite používateľov kryptoaktív nesporná. Bitcoin ako projekt jednoducho funguje a bez ohľadu na dianie vo svete sa približne každých 10 minút vytvári nový blok transakcii, vďaka čomu vznikla fráza „bitcoin doesn't care“. Funkčnosť bitcoinu je rozhodujúca v porovnaní s ostatnými kryptoaktívami, ktoré sú určitými reprezentantmi technologických spoločností. Hodnota takýchto kryptoaktív je závislá od úspechu technologického projektu ktorý reprezentujú, čo znamená, že až čas ukáže, ktoré projekty nájdu svoje uplatnenie a používateľskú základňu. Z uvedeného dôvodu nemožno tvrdiť, že by takéto kryptoaktíva boli uchovávateľom hodnoty. Myslíme si, že dostatočným uchovávateľom hodnoty je z dlhodobého hľadiska zatiaľ len bitcoin, čo však neznamená, že o niekoľko rokov takúto reputáciu nadobudnú aj iné kryptoaktíva. Dostatočným uchovávateľom hodnoty sú podľa nášho názoru aj stablecoiny, nakoľko ich hodnota je naviazaná na podkladové aktíva z „tradičného sveta“. Keďže nie je dôvod domnievať sa, že by americký dolár, euro či zlato z nejakého dôvodu o svoju hodnotu prišli, relatívna stabilita týchto aktív zabezpečuje rovnakú stabilitu aj pre stablecoiny.

²⁵ *Bitcoin*. [online]. 2021. [cit. 27. 7. 2021] Dostupné na <https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/>

Na základe uvedeného možno skonštatovať, že jednotlivé kategórie kryptoaktív (ne)spĺňajú pojmové znaky peňazí v rôznej miere. Ani jedna kategória však nedokázala naplniť všetky pojmové znaky peňazí. Najbližšie k naplneniu týchto znakov bol hlavný predstaviteľ kryptomien bitcoin a stablecoiny, pričom zastávame názor, že je možné sa domnievať, že pri širšej adopcii v nasledujúcich rokoch tieto znaky naplnia. Uvedenému zaiste pomôže aj regulácia na úrovni EÚ, ktorá vnesie do prostredia kryptoaktív viac právnej istoty.

Vďaka širokému obsahovému vymedzeniu platidiel zastávame názor, že ako platidlo možno označiť všetky druhy kryptoaktív. Platby na rôznych platformách v ekosystéme kryptoaktív sú úplne bežné, rovnako ako peer-to-peer platby za rôzny tovar, či služby. Kontrakty častokrát prebiehajú inzerátovou formou, kedy záujemca v inzeráte vyhlási, že má záujem kúpiť určitý statok za vybrané kryptoaktívum a následne je kontaktovaný druhou stranou, ktorá je takúto ponuku ochotná prijať. Na základe uvedeného sme presvedčení, že hoc kryptoaktíva (všetky kategórie) nie sú vo všeobecnosti ponímané ako prostriedok výmeny, medzi určitým okruhom osôb však predstavujú podstatu platidla na realizáciu kontraktuálnych vzťahov a preto ich možno považovať za druh platidla (obeživa).

Na základe vyššie uvedených skutočností sme dospeli k názoru, že kryptoaktíva v zásade nenapĺňajú pojmové znaky meny, ani peňazí, no možno ich považovať za určitý druh platidla. Zároveň však možno skonštatovať, že kryptoaktíva sú vo veľkej miere (najmä zo špekulatívnych dôvodov) využívané ako forma neregulovaného investičného nástroja.²⁶ Rozdielny *use case* kryptoaktív bude preto pravdepodobne rozhodujúcim kritériom pri kategorizovaní kryptoaktív v rámci právnej regulácie EÚ.

ZÁVER

V tomto príspevku sme sa zamerali na analýzu vybraných znakov kryptoaktív, ktoré pravdepodobne budú základnými kritériami pri definovaní kryptoaktív v pripravovanom právnom rámci na úrovni EÚ.

Celosvetový rozmach tohto fenoménu spôsobil, že sa postupne začal meniť charakter jednotlivých kryptoaktív (z dôvodu technologického pokroku, používateľských preferencií, atď.), čo medzi kryptoaktívami spôsobilo výrazné „povahové“ rozdiely. Jednotlivé druhy sa začali od seba natoľko líšiť, že napriek potrebe všeobecnej definície kryptoaktív sa začala objavovať aj potreba podrobnejšieho rozdelenia. Z uvedených dôvodov sme v prvej kapitole účelovo kategorizovali kryptoaktíva do troch kategórií, pričom rozhodujúcim kritériom bol účel ich použitia (*use case*). Na základe tohto rozdelenia sme popísali charakteristické znaky jednotlivých kategórií a zdôvodnili ich zaradenie do tej ktorej skupiny kryptoaktív.

²⁶ ŠTRKOLEC, M., HRABČÁK, L. *Digital Currency in Broader Sense, Status, Regulation and Development Trends*. In *Financial Law Review*, 2021, Issue 21 (1), str. 68-79, s. 67, [online]. 2021. [cit. 20. 7. 2021] Dostupné na: <https://www.ejournals.eu/FLR/2021/Issue-1/art/18636/>

V druhej kapitole sme popísali základné pojmové znaky mien, peňazí a platidiel v kontexte základných zákonitostí finančného práva. Tieto sme následne aplikovali na jednotlivé druhy kryptoaktív, pričom sme zistili, že každý druh (ne)napĺňa predmetné znaky v rôznej miere a naplnenie týchto znakov tou ktorou kategóriou je potrebné skúmať ad hoc.

Základným cieľom tohto príspevku bolo zodpovedanie otázky, ako možno kryptoaktíva právne charakterizovať podľa súčasných všeobecne platných a uznávaných pravidiel a zákonitostí finančného práva. Na základe preskúmaných skutočností sme dospeli k záveru, že kryptoaktíva v zásade (zatiaľ) nemožno považovať za meny ani peniaze, no zaiste ich možno charakterizovať ako určitý druh digitálnych platidiel. Zároveň sú kryptoaktíva nepochybne využívané ako istý druh neregulovaného investičného nástroja. Uvedený stav sa však dynamicky mení, čoho dôkazom je aj uzákonenie bitcoinu ako oficiálnej meny Salvádoru. Pripravovaná právna regulácia na úrovni EÚ, ale aj dopady uvedeného kroku v Salvádore, môžu byť dôležitými faktormi v ďalšom vývoji ekosystému kryptoaktív.

Aktuálny finančnoprávny rámec EÚ nie je prispôbený pre kryptoaktíva, ktoré sú moderným fenoménom. Na základe štúdie Európskeho parlamentu je možné predpokladať, že nová legislatíva kryptoaktív sa bude, okrem iného, zameriavať na definovanie kryptoaktív tak, aby definícia obsahla všetky druhy tokenov, pričom pravdepodobne budú aj tieto rozdelené do niekoľkých kategórií. Podľa nášho názoru však takáto kategorizácia v praxi nebude vôbec jednoducho uplatniteľná, a v prípade uplatňovania rôznych regulačných opatrení pre jednotlivé kategórie je možné očakávať sporné prípady, v ktorých argumentačné schopnosti vývojárov budú zohrávať veľmi významnú úlohu.

POUŽITÁ LITERATÚRA

1. BABČÁK, V. a kolektív. *Finančné právo na Slovensku a v Európskej únii*. 1. vydanie. Bratislava: EUROKÓDEX, s. r. o., 2012. 832 s., str. 533, 534
2. *Bitcoin*. 2021. ONLINE (cit. 27. 7. 2021) Dostupné na: <https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/>
3. *Bitcoin kurz, aktuálny graf a vývoj ceny v BTC/USD/EUR*. [online]. 2020. [cit. 17. 7. 2021]. Dostupné na: <http://www.forexsrovnac.cz/sk/bitcoin>
4. BURILOV, V. *Regulation of Crypto Tokens and Initial Coin Offerings in the EU*. 2019. [online]. (cit. 10. 7. 2021) Dostupné na: https://brill.com/view/journals/ejcl/6/2/article-p146_146.xml#FN000002
5. DERVIS, A. *Stablecoins – brána medzi svetom kryptoaktív a konvenčných aktiv?* [online]. 2020. [cit. 17. 7. 2021]. Dostupné na: https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/Stablecoins-brana-mezi-svetem-kryptoaktiv-a-konvencnich-aktiv/
6. *Diem*. [online]. 2021. [cit. 20. 7. 2021] Dostupné na: <https://www.diem.com/>
7. *Explore the Filecoin vision*. 2021. [online]. (cit. 10. 7. 2021) Dostupné na: <https://filecoin.io>

8. EUROPEAN BANKING AUTHORITY. *Report with advice for the European Commission on crypto-assets*. [online]. 2019. Str. 7. Dostupné na: <https://www.eba.europa.eu/eba-reports-on-crypto-assets>
9. FRANKEFIELD, J. *Crypto Tokens*. 2020. [online]. (cit. 10. 7. 2021) Dostupné na: <https://www.investopedia.com/terms/c/crypto-token.asp>
10. HUOBEN, R., SNYERS, A. *Crypto – assets. Key developments, regulatory, concerns and responses*. [online]. 2020. Dostupné na: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648779/IPOL_STU\(2020\)648779_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648779/IPOL_STU(2020)648779_EN.pdf)
11. IOSCO. *Consultation Report on the Issues, Risks and Regulatory Considerations Relating to Crypto-Asset Trading Platforms*. 2019. [online]. (cit. 10. 7. 2021) Dostupné na: <https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD627.pdf>
12. *Namibia – základné informácie*. [online]. 2021. [cit. 27. 7. 2021] Dostupné na: <https://dovolenka.sme.sk/i/namibia#zakladne-informacie>
13. POPOVIČ, J. – SÁBO, J. – ŠTRKOLEC, M. *Bitcoin a jeho finančno-právne východiská*. in SUCHOŽA, J. - HUSÁR, J. - HUČKOVÁ, R. (eds.): *Právo, obchod, ekonomika*. ISSN: 2453-921 X. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2020. s. 217-228
14. SLÁDEK, P. *Příčiny a meze regulace kryptoměn v EU a USA*. Bakalárska práca. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů. 2020. 63 s. str. 49.
15. ŠTRKOLEC, M., HRABČÁK, L. *Digital Currency in Broader Sense, Status, Regulation and Development Trends*. In *Financial Law Review*, 2021, Issue 21 (1), str. 68-79, s. 67-68, [online]. 2021. [cit. 27. 7. 2021] Dostupné na: <https://www.ejournals.eu/FLR/2021/Issue-1/art/18636/>
16. *Štúdiá možností a potenciálu technológie „blockchain“ pri zlepšovaní eGovernment riešení*. [online]. 2019. 111 s. [cit. 20. 5. 2021] str. 14. Dostupné na: https://www.vicemier.gov.sk/wp-content/uploads/2019/06/UPPVII-blockchain-studia-v2_3-20190318.pdf
17. TASR. *Prvá krajina uznala bitcoin ako oficiálne platidlo. Možno ním zaplatiť aj dane*. [online]. 2021. [cit. 17. 7. 2021]. Dostupné na: <https://finweb.hnonline.sk/financie-a-burzy/2952269-prva-krajina-na-svete-uznala-bitcoin-ako-oficialne-platidlo-mozu-nim-zaplatit-aj-dane>
18. TechTerms. *Token*. 2009. [online]. (cit. 10. 7. 2021) Dostupné na: <https://techterms.com/definition/token>

KONTAKT NA AUTORA

marko.putera@student.upjs.sk

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Kováčska 26
040 75 Košice
Slovenská republika